

『大學直指』를 통해 본 保晚齋 徐命膺의 『大學』 해석 연구*

- 齊家·治國·平天下를 중심으로 -

이 시 연**

< 目 次 >

- | | |
|------------------------|-----------------|
| I. 서론 | IV. 전10장 해석의 특징 |
| II. 心法の 본질과 家·國·天下의 맥락 | V. 경학사적 의의 및 결론 |
| III. 전9장 해석의 특징 | |

< 국문 초록 >

본 연구는 서명응(徐命膺, 1716-1787)의 『대학직지(大學直指)』를 분석하고, 『대학』의 제가(齊家), 치국(治國), 평천하(平天下) 개념을 중심으로 그의 해석과 경학적 특징을 고찰하였다. 서명응은 『대학』을 심법지서(心法之書)라 선언하였다. 그는 신민(新民)이란 이미 스스로 새로워진 덕을 타인과 상호작용함으로써 인하여 지속해서 밝혀 나가는 것이므로 결국 각자가 자신의 명덕을 밝히는 일일 뿐이라 해석하였다. 따라서 그는 제가·치국·평천하와 같은 조목도 외부의 일이 아니라 내면의 수양을 의미한다고 보았다. 서명응은 가(家), 국(國), 천하(天下)를 행정적 구분이 아니라 도덕적 관계망으로 파악하고, 모든 인간이 제가·치국·평천하를 이루어 나가야 한다고 주장하였다. 또한, 전9장을 직조(織造)에 비유하

* 이 논문은 2024년도 성균관대학교 동아시아학술원 박사후 연구지원사업의 후원으로 작성됨.

** 성균관대학교 동아시아학술원 박사후 연구원 / tyyuui12@naver.com

여 심(心)과 의(意)를 날줄에 해당하는 경(經)으로, 인(仁), 양(讓), 기(機), 서(恕)를 씨줄에 해당하는 위(緯)로 상정하며 도덕 질서의 구조 확립을 설명하였다. 전10 장에서는 치국과 평천하를 도덕적 상호작용의 확산 과정으로 해석하고, 『대학』이 『서경』, 『요전(堯典)』 및 『맹자』와 연결된 사상적 전통 속에서 이해되어야 함을 강조하였다. 결론적으로, 서명응의 『대학직지』는 『대학』을 심법의 관점에서 재해석하여 변화하는 조선 후기 사상적 정치적 환경 속에서 주자학의 정통성을 강화하고 개개인의 내면 수양을 강조함으로써 유학의 보편적 가능성을 다시 한번 자리매김한 저술이라 할 수 있다.

【주제어】 『大學直指』, 保晚齋 徐命膺, 『大學』, 少論, 經學, 朝鮮

I. 서론

본 논문은 18세기 조선의 경학자 서명응(徐命膺, 1716-1787)이 저술한 『대학직지(大學直指)』를 분석한다. 이에 대한 분석 초점은 『대학』에서 제가(齊家), 치국(治國), 평천하(平天下)로 이어지는 조목의 해석이다. 서명응은 『대학』 팔조목에서 격물-치지-성의-정심뿐만 아니라, 흔히 외부적 실천으로 이해되는 세 조목인 제가-치국-평천하까지도 내면 수양의 과정이라 파악했다. 그는 『대학』 전체를 심법의 책으로 정의하며, 삼강령과 팔조목이 모두 내적 구성의 단계로 엮여 있다고 보았다.

서명응은 주희(朱熹)의 『대학장구(大學章句)』를 깊이 이해하였다. 그는 주희가 '심법'이라는 용어를 직접 사용하지는 않았다고 인정하면서도 주희의 문장의 전개 방식, 구조 배열, 개념의 흐름을 통해 이미 심법이 그 속에 내재되어 있음을 포착하여 이를 자신의 『대학』 해석에서 드러내었다. 서명응에게 『대학』은 처음부터 끝까지 내면의 수양이 어떻게 확장되는지를 보여주는 심법의 구조였다. 다만, 그는 후대의 해석이 이 구조를 소홀히 다루었다고 판단하였다.¹⁾ 그가 『대학직지』를 저술한 이유는 바로

이 잊혀진 구조를 다시 드러내려는 시도였다고 할 수 있다.

조선 후기의 지적 환경은 주자학의 지속 가능성을 놓고 깊은 긴장을 겪었다. 서학, 고증학, 양명학은 각각 주자학 내부의 해석 구조를 흔들었다.²⁾ 이러한 변화는 『대학』이라는 경전이 과연 여전히 유효한가라는 질문으로 이어졌다. 서명응은 이 질문에 대해 텍스트 내부의 구조를 다시 읽는 방식으로 응답하였다. 그는 주자학의 정통성 회복을 위해서는 외부에서 유입된 학술 비판이나 그 대응에 앞서, 주자학 자체가 가지는 내면 구조의 정합성을 확립해야 한다고 보았다.

이러한 이유로 서명응은 조선 후기 주자학 내부의 구조를 가장 정밀하게 독해한 인물 중 하나로 평가할 만하다. 그는 외래 사조에 기대기보다는, 주자학 내부의 심층을 다시 들여다보는 방식으로 주자학의 현실적 가능성을 모색하였다. 특히 『대학직지』에 나타나는 해석의 층위는 도덕 실천의 구조를 내면에서 새롭게 밝혀내는 작업이었다. 이러한 사상사적 가치에도 불구하고, 서명응의 경학과 『대학직지』에 대한 연구는 충분하지 않은 실정이다.

2025년 5월 기준, 서명응을 다룬 학술 논문은 총 60여 편이며, 약 30여 명의 연구자가 이에 참여하였다.³⁾ 기존 연구들은 대체로 다음의 경향을 보인다.

첫째, 주역과 선천학 중심의 해석이 많다. 김윤수(1991)⁴⁾, 박권수(1996;

1) 徐命膺, 『大學直指』, 「序」. “及其反覆參互, 恍然知大學爲心法之書然後, 上下文義節節皆通. 於是筆其所得, 以爲大學直指.”

2) 18세기 조선의 지식사회는 서학(西學), 고증학(考證學), 양명학(陽明學) 등 외래 학술 조류의 유입을 통해 주자학 내부의 해석 구조에 대해 근본적인 재검토에 직면하였다. 특히 양명의 '심즉리(心卽理)와 이탁오의 절대성 해체 사유는 윤리의 근거를 내부로 전환시키며 주자학의 외재적 진리 구조를 흔들었고, 고증학은 유가 경전의 근본 텍스트마저 비판하며 정통 유학의 기반을 의심케 하였으며, 서학은 조선의 세계관 및 과학기반 해석에 새로운 시야를 요구하였다. 조선 유학자들은 이를 비판적으로 수용하면서도 주자학적 질서를 유지하려는 노력을 병행하였다. 이시연(2023), 『정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론』, 성균관대학교 박사학위논문, 48-54면 참조.

3) 이는 2025년 5월 현재 기준 riss 검색 결과에 근거한다.

4) 김윤수(1991), 『徐命膺의 『參同攷』와 『易參同契詳釋』』, 『道敎文化研究』 제5집, 한국도교문

1998)⁵⁾, 서근식(2006; 2007)⁶⁾, 이대승(2010)⁷⁾, 이봉호(2004; 2006)⁸⁾ 등은 서명응의 『참동고』, 『역참동계상석』, 『황극일원도』 등을 중심으로 서명응의 자연철학과 상수역학 구조를 조명하였다. 이들 연구는 서명응을 경학자라기보다는 자연철학자 혹은 도가적 사상가로 위치시키는 경향을 보였다.

둘째, 천문학이나 서학 수용사와 관련된 논의는 서명응을 서호수, 홍대용 등과 비교하는 구조로 진행되었다. 박권수(2006)⁹⁾, 이봉호(2006)¹⁰⁾, 이대승(2011)¹¹⁾, 조희영(2012)¹²⁾ 등은 선천역학과 서양 천문학의 접점, 도교적 시선 속에서의 해석 구조 등을 통해 서명응의 천문론과 도가적 우주론을 분석하였다. 그러나 이들 역시 그의 경학 구조에는 직접적으로 접근하지 못하였다.

셋째, 도가사상이나 『도덕지귀』 해석과 관련된 논의가 지속되었으며, 김경수(2003)¹³⁾, 김학목(2004)¹⁴⁾, 김윤경(2004; 2006)¹⁵⁾, 유성태(1991; 1993)¹⁶⁾, 이봉호(2005)¹⁷⁾, 조민환(2002; 2003)¹⁸⁾ 등의 연구가 이에 해당한다. 이

화학회.

- 5) 박권수(1996), 「徐命膺의 易學的 天文觀」, 서울대학교 석사학위논문.; 박권수(1998), 「서명응(1716-1787)의 역학적 천문관」, 『한국과학사학회지』 제20집, 한국과학사학회.
- 6) 서근식(2006), 「保晚齋 徐命膺의 先天易學 研究」, 『한국철학논집』 제19집, 한국철학사연구회.; 서근식(2007), 「조선 후기 경기학인의 『주역』 해석방법에 관한 연구(1)」, 『한국철학논집』 제20집.
- 7) 이대승(2010), 「保晚齋 徐命膺의 『參同攷』 研究」, 『道敎文化研究』 제33집, 한국도교문화학회.
- 8) 이봉호(2004), 「徐命膺의 『先天易』을 중심으로 한 단역참동론」, 『道敎文化研究』 제20집, 이봉호(2006), 「徐命膺의 先天易과 道敎思想」, 『道敎文化研究』 제24집.
- 9) 박권수(2006), 「서명응, 서호수 부자의 과학활동과 사상」, 『한국실학연구』 제11집.
- 10) 이봉호(2006), 「서명응의 선천학, 서양천문학 이해의 논리」, 『한국실학연구』 제11집.
- 11) 이대승(2011), 「서명응의 선천학적 수양론 형성 연구」, 『道敎文化研究』 제34집.
- 12) 조희영(2012), 「서명응의 선천역학 정립과 시대적 의미」, 『哲學研究』 제98집, 철학연구회.
- 13) 김경수(2003), 「보만재 서명응의 생애와 사상: 『도덕지귀』를 통해서 본 도덕경 이해」, 『韓國思想과 文化』 제22집.
- 14) 김학목(2004), 「『도덕지귀』 편제에 나타난 서명응의 상수학」, 『哲學研究』 제64집.
- 15) 김윤경(2006), 「서명응의 『道德指歸』에 나타난 태극관」, 『東洋哲學研究』 제48집.; 김윤경(2004), 「徐命膺의 老子思想에 관한 연구」, 성균관대 석사학위논문.
- 16) 유성태(1991), 「徐命膺의 道家思想」, 『道敎文化研究』 제5집.; 유성태(1993), 「조선 후기 崇儒

들은 노자사상, 내단사상, 태극관 등을 중심으로 서명응의 세계관을 조명하였으나, 그의 철학 구조를 주자학적으로 이해하는 데까지는 나아가지 않았다.

이처럼 서명응의 철학이나 경학 관련 연구로, 『도덕지귀』를 중심으로 한 도가적 논의나, 문학과 문장론, 보만재 총서의 편찬 등에 대한 연구도 이어졌으나, 이는 주로 주역·역학, 천문학, 선천학, 도가사상에 집중한 연구 성과이다. 요컨대 현재까지 서명응의 경학적 사유를 『논어』, 『맹자』, 『중용』, 『대학』 등 사서(四書) 해석의 구조 속에서 정밀하게 추적한 시도는 매우 드물다. 다만, 그의 『중용』 해석을 중심으로 한 연구¹⁷⁾가 한 편 있을 뿐이며, 『대학』을 중심으로 한 체계적 분석은 본 연구의 첫 번째 저작물인 『『대학직지』를 통해 본 보만재 서명응의 『대학』 해석 연구(1): 서문과 경1장을 중심으로』²⁰⁾가 유일한 사례이다.

이상의 선행연구를 종합해 보면, 서명응 사유에 대한 기존 논의는 대부분 자연철학·도가철학적 관심에 집중되어 있으며, 『대학』을 포함한 유교 경전 해석에 대해서는 언급이나 주해 수준에 머물러 왔다. 특히 『대학직지』에 내재한 심법과 조목 연동 구조의 정밀한 분석은 아직 이루어진 바 없다. 본 연구자는 앞선 논문에서 서문과 경1장을 중심으로 『대학직지』의 구성과 개괄을 밝힌 바 있으나, 서명응의 『대학』 해석 깊이를 설명하기 위해서는 보다 다각도의 접근이 필요하다. 특히 그가 어떻게 '제가-치국-평천하'라는 외적 범주를 심법 안에 다시 수렴시키는가, 즉 『대학』 후반부 조목들까지도 심의 발현 구조로 포섭하는 방식은 기존 연구가 전혀 조명하지 못한 핵심 영역이다. 서명응은 흔히 외적 실천으로 간주되어 온 제

思潮에서의 道教受容, 『정신개벽논집』 제12집.

17) 이봉호(2005), 「徐命膺의 先天學 體系와 『老子』 이해」, 『道敎文化研究』 제22집.

18) 조민환(2002), 「徐命膺의 『道德指歸』에 관한 연구」, 『동양철학』 제16집; 조민환(2003), 『道德指歸』 제1장에 관한 연구, 『韓國思想과 文化』 제22집.

19) 이강수(1991), 「徐命膺의 『中庸』理解」, 『道敎文化研究』 제5집, 한국도교문화학회.

20) 이시연(2025), 『『대학직지』를 통해 본 보만재 서명응의 『대학』 해석 연구(1): 서문과 경1장을 중심으로』, 『인문과학』 제133집, 연세대학교 인문학연구원.

가·치국·평천하 세 조목까지도 내면 수양으로 독해해야 하며, 그것이야말로 『대학』에 담긴 주자학적 사유를 온전히 이해하는 길이라고 보았다. 그는 『대학직지』 전9장과 전10장에서 제가·치국·평천하가 어떻게 내면 수양을 의미하는 것인지 심법의 구조 안에서 일관되게 해석한다. 그러므로 서명응 『대학』 해석의 진수(眞髓)는 바로 이 전9장과 전10장에서 가장 분명하게 드러난다고 하겠다.

본 연구는 이에 따라, 『대학직지』 전9장과 전10장을 중심으로 서명응이 이해한 '제가·치국·평천하'의 구조와 의미를 심층적으로 분석하고자 한다. 이는 지난 연구인 『『대학직지』를 통해 본 보만재 서명응의 『대학』 해석 연구(1): 서문과 경1장을 중심으로』에 이은 두 번째 연작으로, 『대학』 후반부에 나타나는 심법 구조의 결합 양상을 보다 집중적으로 조명하는 데에 그 목적이 있다.

Ⅱ. 심법의 본질과 가·국·천하의 맥락

1. 주희의 심법과 서명응의 심법

서명응의 『대학직지(大學直指)』는 한마디로 말하면 ‘『대학』이란 심법(心法)의 책이다.’라는 주장과 그 주장을 뒷받침하는 논리 구조로 이루어진 텍스트라 할 수 있다. 여기서 먼저 염두에 둘 지점은 심(心)과 심법(心法)의 구분이다. 심은 인간 본래의 마음을 뜻하며, 인심(人心)과 도심(道心)으로 나뉠 수 있고, 그 안에는 선과 악이 공존할 수 있다. 반면, 심법은 유가 사상의 진리와 요결을 의미하며, 도덕성의 핵심 원리로 기능한다.²¹⁾ 즉, 심법은 심과는 달리 유학의 핵심적 도덕 원리를 총체적으로 아우르는 개

21) ‘心’과 ‘心法’ 논의는 2025년 2월 14일 본 논문의 초고를 대동한문화회와 계명대학교 한문 교육과 주최 학술대회에서 발표할 당시 토론자 이규필 선생님의 조언을 수용하고 보완 발전시킨 것이다.

념이라 하겠다. 서명응은 주희가 『대학장구』에서 『대학』을 직접적으로 심법의 책이라고 정의하지는 않았지만, 그 내용 속에 주희가 말하고자 한 심법의 요소가 충분히 포함되어 있다고 주장하였다. 서명응은 나아가 『대학』이야말로 심법의 원리를 정리한 책이라는 점을 다양한 방식으로 증명하였다.²²⁾

동양 사상 전반에서 심법(心法)은 인간과 사회, 그리고 우주의 조화를 모색하는 핵심 개념으로 자리 잡아 왔다. 유학에서는 심법이 공자가 제시한 도덕적 수양과 중용(中庸)의 실천이라는 맥락에서 발전해 왔다. 특히 성리학(性理學)에서는 심의 본질과 하늘의 이치(天理)를 연결하여, 내면의 도덕적 수양이 곧 외적 실천과 직결된다는 점을 강조하였다. 주희는 이를 정리하여 인심과 도심의 긴장을 조화롭게 다스리면서 중용을 실현하는 것이 심법이라 보았다. 그는 “인심유위(人心惟危), 도심유미(道心惟微), 유정유일(惟精惟一), 윤집귀중(允執厥中)”이라는 16자를 통해, 인심의 위태로움을 경계하고 도심의 은미함 사이에서 중용을 유지하는 것이 중요하다고 역설하였다.²³⁾ 주희는 이 16자가 요순(堯舜)으로부터 전해진 성인의 심법으로, 내면 수양을 통해 중용을 실현할 수 있는 핵심 원리라고 보았다.²⁴⁾ 이처럼 주희는 내면을 바로잡는 것이 도덕적 수양과 이상적 통치의 근본임을 설파하며, 모든 것은 마음을 다스리는 데 달려 있다는 점을 강조하였다.

서명응은 이러한 주희의 심법 개념을 계승하되, 『대학』이 심법의 핵심 원리를 담고 있는 경전이라고 주장하였다. 그는 명말 학자들이 『대학』을 강론하면서 심(心)을 버리고 외부적 실천(事爲)에만 치우친 것을 비판하며, 『대학』이야말로 내면적 수양과 사회적 조화를 위한 심법의 원리를 담고

22) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “子朱子章句, 雖不明言大學爲心法之書, 然以心法發例字句, 不一而足.”

23) 朱熹, 『朱子語類』卷78, 「尚書一」. “人心人欲, 故危殆; 道心天理, 故精微. 惟精以致之, 惟一以守之, 如此方能執中. 此言盡之矣. 惟精者, 精審之而勿雜也; 惟一者, 有首有尾, 專一也. 此自堯舜以來所傳, 未有他議論, 先有此言. 聖人心法, 無以易此.”

24) 朱熹, 『朱子語類』卷78, 「尚書一」. “堯舜禹所傳心法, 只此四句.”

있는 경전이라는 점을 되새길 것을 촉구하였다.²⁵⁾ 특히 그는 자신이 『대학』이 심법의 책임을 깨달은 뒤에 드디어 상하문의(上下文義)가 절절히 통하게 되었다며, 반복적인 참호(參互)를 통해 얻은 통찰을 『대학직지』로 정리하였다고 밝혔다.²⁶⁾ 서명응이 지은 『대학직지(大學直指)』라는 서명(書名)도 주희가 『시경』의 삼백 편을 “직지(直指)”로 삼았던 전통에 착안한 것으로,²⁷⁾ 그는 주자학의 근본원리를 계승하여 『대학』이 개인의 수양과 사회적 조화를 위한 내면적 원리를 갖춘 책[心法之書]이라는 점을 밝히고자 한 것이다. 이처럼 서명응은 주희의 사상을 계승하되, 『대학』이 인간 마음을 다스리는 내면적 원리의 정수를 담고 있는 경전임을 더욱 부각하고 자신의 견해가 바로 『대학』의 ‘直指’에 해당한다고 강력히 주장하였다.

이처럼 서명응은 주희의 심법 개념을 계승하되, 『대학』이 심법의 정수를 담고 있다는 점을 더욱 부각하였다. 그에 있어 『논어』, 『맹자』, 『중용』 역시 모두 심법이 작동하는 방식을 보여주는 경전일 수 있다. 그러나 그 가운데서도 『대학』은 개인의 내면 수양과 도덕적 질서의 형성이 사회적 관계와 현실 정치에까지 연속적으로 작용하는 구조를 가장 정밀하게 제시한 텍스트였기에 주희를 이해하는 서명응에게도 『대학』은 가장 의미 있는 경전이었을 것이다.

특히, 서명응은 『대학』의 핵심 개념인 명명덕(明明德)과 신민(新民)을 모두 심법의 작용으로 이해하였다. 그는 신민에 해당하는 제가 치국·평천하 또한 심법을 벗어날 수 없다고 주장한다. 그는 다음과 같이 말하였다.

대학의 격치성정은 곧장 심체의 통저한 공효와 쓰임을 들었기 때문에 그 심법 됨을 사람들이 실로 쉽게 알지만, 제치평에 이르면, 때로는 말과 행동에서

25) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “乃後之講大學者, 舍心而言事, 操戈於朱子之室, 以及乎夫子曾子之室. 嗚呼! 孰有讀夫子曾子之書, 而欲操戈於其室哉?”

26) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “及其反覆參互, 恍然知大學為心法之書然後, 上下文義節節皆通.”

27) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “於是筆其所得, 以為大學直指. 昔者, 朱子以思無邪, 為詩三百之直指, 愚於大學之心法亦亦爾, 故名直指也.”

보이고, 때로는 사물과 나에게 퍼져서, 의심하기를 마치 외부에서 일어나는 일인 것 같으니, 어찌 또한 천하에 명덕을 밝히는 것을 볼 수 있겠냐고 의심하게 된다. 덕의 이름을 세움은 마음에서 얻은 것이다. 그러므로 명명덕(明明德)은 나의 심법(心法)을 밝히는 것이다. 신민(新民)은 백성들이 나의 심법을 보고 감응하여 스스로 자신의 심법을 새롭게 밝히는 것이니, 또한 나의 심법(을 밝히는 것)과 같다.²⁸⁾

연이어 서명응은 “명명덕과 신민은 모두 심법을 벗어나지 않는다. 강령은 조목을 통괄하기 때문에, 격물·치지·성의·정심이 명덕이 되는 것에는 논란이 없으며, 제·치·평이 신민이 되는 것 또한 어찌 심법의 바깥에 있겠는가?”²⁹⁾라고 말하였다. 이는 『대학』의 앞 네 조목(格致誠正)과 뒤 세 조목(齊治平) 모두가 동일한 심법의 내면 구조로 해석되어야 함을 선명하게 드러낸 구절이다.

여기에서 서명응은 격치성정과 제치평 사이에 위치한 수신 조목을 연결 구조 속에 직접 언급하지 않는다. 그러나 『대학직지』 서문에서 이미 “心體之運用, 以誠意正心爲本, 而以修身爲終也. 然齊家治國, 又皆以修身爲本. 是以修身爲本末之會也.”라고 하여,修身이 성의·정심의 종결점이자 제가·치국의 출발점임을 명시하고 있다. 이에 따라修身은 내면 수양과 외부 확산을 매개하는 ‘본말의 회합점’으로 기능하는 지점으로 이해할 수 있다.

이처럼 서명응은 명명덕이란 곧 자신의 심법을 밝히는 것이며, 신민이란 백성이 그러한 심법을 보고 감화되어 각자의 심법을 스스로 새롭게 하는 것이라고 주장한다. 즉 신민은 내가 우매한 백성을 외부적으로 교화시키는 것을 의미하는 것이 아니라, 이미 도덕적으로 변화된 상태의 백성이 나로 인해 진작되어 상호 지속적으로 그 상태를 유지하고 새로움을 심화

28) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “大學之格致誠正, 直舉心體切言功用, 故其爲心法, 人固易知, 至於齊治平, 則或見諸言動, 或施諸物我, 而疑若事爲之在外也, 蓋亦觀夫明明德於天下者乎? 德之立名, 以其得於心. 故明明德者, 明吾之心法也. 新民者, 使民觀感吾之心法, 以自新其心法, 亦如吾之心法也.”

29) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “夫明明德, 新民, 皆不越於心法, 則綱所以統乎條, 其格致誠正之爲明德者, 固亡論已, 雖如齊治平之爲新民者, 亦豈有外於心法乎?”

하는 과정이다.

격물(格物), 치지(致知), 성의(誠意), 정심(正心)이 명덕이 됨은 더 말할 것도 없고, 또한 제가(齊家), 치국(治國), 평천하(平天下)가 신민이 되는 것도 어찌 심법을 벗어나겠는가? 지금 전문을 상고하면 제가 치국 평천하의 (외부적) 일(事)은 하나도 보이지 않고, 오직 호오, 인양, 혈구만을 들었다. 모두 심법의 조종과 운용으로만 (제가 치국 평천하의) 그 의미를 말하는 것이다. 대개 말하자면 제는 심법으로 균평히 하는 것이지 아직 언행에 미치는 것이 아니며, 치는 심법으로 다스리는 것이지 아직 정치와 명령에 미치는 것이 아니며, 평은 심법으로 평화롭게 하는 것이지 아직 제도와 문장에 미치는 것이 아니다. 이 어찌 전이 상고하는 바가 없어서 그러하겠는가? 경문의 천하에 명덕을 밝힌다는 것은 아래 여덟 조목을 총괄하는 것이니 아래 여덟 조목은 하나라도 명명덕이 아님이 없다.³⁰⁾

그는 제가 치국 평천하와 같은 신민의 조목 또한 외재적 실천이나 제도적 규범이 아니라, 궁극적으로 심법(心法)을 밝히고 유지해 나가는 내적 과정임을 역설하였다. 요컨대, 서명응에게 있어 제가 치국 평천하는 외적 질서가 아니라, 내면 수양의 흐름이 확장되는 심법의 장(場)이라 할 수 있다.

그는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 『대학』의 전문을 살펴보면 제가 치국 평천하의 외부적 실천에 해당하는 내용은 제시되지 않고, 오히려 호오(好惡), 인양(仁讓), 혈구(絜矩)와 같은 심법의 조작(操作)과 운용(運用)에 해당하는 개념들만 중점적으로 논의된다는 점을 강조하였다. 나아가 그는 “제가(齊家)는 심법을 통해 가정을 조화롭게 하는 것이지 언행(言行)의 문제로 환원되지 않으며, 치국(治國)은 심법을 통해 국가를 다스리는 것이 정치적 명령의 문제로 한정되지 않으며, 평천하(平天下)는 심법을 통해

30) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “其格致誠正之爲明德者, 固亡論已, 雖如齊治平之爲新民者, 亦豈有外於心法乎? 今詳傳文, 於齊治平之事, 一不概見, 而獨舉好惡仁讓絜矩, 凡心法之操縱運用者, 以爲言其意, 蓋曰齊者, 以心法齊之而未及乎言行也; 治者, 以心法治之而未及乎政令也; 平者, 以心法平之而未及乎制度文章也, 是豈傳者, 無所稽而然哉? 經文明明德於天下, 總冒以下八條, 而以下八條, 無一非明明德也.”

천하를 안정시키는 것이지 제도와 문장(文章)으로 환원될 수 없다”고 주장하였다.

서명응은 외적 실천과 관련된 내용은 『대학』이 아니라 『소학』에 담겨 있다고 보았다. 그는 『소학』을 예절, 도덕 규범, 육예(六藝) 등 일상적 규율을 중심으로 구성된 텍스트로 이해하였다. 이는 ‘외부에서 일삼는 것(事爲之在外)’을 주로 다룬 경전으로 보았다는 뜻이다. 반면, 그는 『대학』은 격물·치지·성의·정심은 물론, 치국과 평천하에 이르기까지 내면에 자리한 심법[心法之在內]의 연마를 일관되게 제시하는 경전이라 이해하였다.³¹⁾ 이러한 논리에 따르면 『소학』은 사회적 관계 속에서 인간이 갖추어야 할 예법과 행위를 익히는 과정이며, 『대학』은 이를 바탕으로 내면을 단련하고 도덕적 완성을 이루는 과정으로 이해할 수 있다. 서명응은 이러한 구분을 통해 『대학』의 본래 목적이 외적 실천이 아닌 내적 수양에 있음을 강조하였으며, 외부적 행위에 대한 논의는 이미 『소학』에서 충분히 다루어졌다고 설명하였다.³²⁾

이처럼 서명응은 주희의 심법 해석을 계승하면서도 이를 독창적이고 적극적으로 재해석하였다. 주희의 경우 『대학』에서 심법이라는 용어를 명확히 사용하지는 않았다. 반면에 서명응은 『대학』을 ‘심법의 책(心法之書)’으로 규정하되, 일관되게 내용 전반이 마음의 작용과 구조를 설명하는 데 집중되어 있다고 설명하였다. 그는 주희가 인심과 도심의 조화를 통해 마음을 성찰하고 이를 정치적 원리로 확장한 점을 수용하되, 내면 수양의 중요성을 보다 강조하였다. 이러한 해석은 마음의 문제를 인간 행동의 근

31) 徐命膺, 『大學直指』, 「大旨總敘一」. “小學欲其謹節文於外而由外以養乎內, 大學欲其察念慮於內而由內以制乎外. 故近自一身遠至天下. 凡事爲之在外者, 皆屬小學, 心法之在內者, 皆屬大學, 何以知之? 以聖賢所說小大學之教 而知之也.”

32) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “大學格致誠正之爲內, 則固不待言, 而其自修身, 以至平天下, 疑若事爲之在外者. 然今讀大學書, 修身之傳, 何以不言威儀動作乎? 以威儀動作, 乃事爲之在外也, 齊家之傳, 何以不言親義別序乎? 以親義別序, 亦事爲之在外也, 治國之傳, 何以不言正官理民乎? 以正官理民, 亦事爲之在外也. 平天下之傳, 何以不言, 井田封建學校乎? 以井田封建學校, 亦事爲之在外也, 一涉事爲之在外者, 皆不言之於大學, 是豈其闕文而然乎? 以其說已具於小學, 而若大學所當言者, 心法而已.”

원이자 도덕적 완성의 핵심이라 여긴 서명응의 철학이 여실히 반영된 결과라 할 수 있다.

2. 『大學直指』에서 家·國·天下의 맥락

한편, 서명응은 『대학장구』의 삼강령과 팔조목 체계를 계승하면서도 경문을 4개 장으로, 전문을 22개 장으로 다시 세분화하여 이해하였다. 특히 서명응은 가·국·천하를 행정 단위의 경계가 아니라, 내가 처한 인간관계의 가깝고 넓에 따른 상대적 구분이라 여겼다. '나'를 중심으로 인간적 관계가 가까운 쪽은 '가'에 해당하고 중간적 거리가 '국'에 해당하며, 보다 먼 관계가 '천하'에 해당한다는 것이다. 그는 인간이 처한 모든 관계에는 도덕적 상호 영향과 책임이 내재한다고 보았으며, 『대학』의 가·국·천하 구조를 현실적이고 보편적인 맥락에서 다음과 같이 설명하였다.

수신이 본이 되면, 그 말은 무엇인가? 가, 국, 천하가 이것이다. 천자에게 가, 국, 천하가 있음은 실로 그러하다. 서인에 이르러서는 가는 있을 수 있는데, 그 국과 천하에 있어서는 어떻게 있을 수 있는가? 가, 국, 천하는 문과 담장과 성곽을 이름이 아니고, 도비나 위복을 이름도 아니다. 무릇 일신이 내외와 원근과 친소의 등급을 접한 바에 가, 국, 천하의 구별이 있음이다. 그러므로 비록 한 구역 내에 있더라도 또한 가, 국, 천하가 있다. 부자형제가 가이고, 공경대부가 국이고, 사농공상이 천하이다. 비록 사해의 바깥이라 하더라도 또한 가, 국, 천하가 있다. 백숙인척이 가이고, 공후자남이 국이며, 군려백성이 천하이다. 비록 대부와 같은 사람들일지라도 또한 가, 국, 천하가 있다. 부자형제가 가이고, 벼슬아치와 손님, 친구가 국이며, 부사서도가 천하이다. 비록 필부와 같은 사람들일지라도 또한 가, 국, 천하가 있다. 부자형제는 가이고, 향당의 오래된 친구가 국이고, 지나가는 나그네가 천하이다. 대개 그 자리하는 지위와 처하는 장소에 집착하는 것이 아니라, 다만 본말과 후박으로써 가, 국, 천하를 나누니, 가, 국, 천하는 천자에서 서인에 이르기까지 사람마다 모두 있다. 그러므로 아래의 문장에서 또 본말과 후박을 말하여 그것을 이었다. 근본이 身까지임을 알면 가, 국, 천하는 모두 未이 된다. 厚하게 대해야 할 범위가 家까지임을 알면

국, 천하는 모두 薄이 된다. 이 절이 천자서인 구절 아래에 있으니, 천자와 서인은 모두 본말이 있고, 후박이 있음을 알 수 있다. 어찌 “국과 천하는 오직 천자와 제후에게만 있어서, 서인은 관여할 수 없다”라고 말할 수 있겠는가.³³⁾

서명응은 물리적 공간이나 정치적 지위와는 무관하게 모든 사람에게는 가(家), 국(國), 천하(天下)의 개념이 설정된다고 설명한다. 그의 설명에 따르면, 일반적으로 한 지역 내에서 가(家)는 부자형제(父子兄弟), 국(國)은 공경대부(公卿大夫), 천하(天下)는 사농공상(士農工商)으로 구성된다. 그러나 만약 사해 밖에 있게 된다고 할지라도, 가는 백숙인척(伯叔姻戚), 국은 공후자남(公侯子男), 천하는 군려백성(群黎百姓)으로 인식될 수 있다. 또한, 서명응은 가, 국, 천하의 개념이 특정한 지위에 한정되는 것도 아니라고 강조한다. 만약 내가 대부(大夫)의 지위에 있다면, 가는 부자형제(父子兄弟), 국은 벼슬아치·손님·친구(寮案賓友), 천하는 부사·서·도(府史胥徒)로 구분된다. 내가 필부(匹夫)의 지위에 있다면, 가는 부자형제(父子兄弟), 국은 향당의 오래된 친구(鄉黨故舊), 천하는 지나가는 나그네(行旅徒衆)에 해당한다. 이처럼 서명응은 개인이 처한 환경과 신분이 어떠하든, 인간이 사회적 관계망 속에서 살아가는 한, 가(家), 국(國), 천하(天下)의 개념은 항상 존재하며, 그 범위와 대상은 위치와 지위에 따라 달라질 뿐이다. 이를 표로 제시하면 다음과 같다.

33) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章四」. “修身爲本, 則其末何也? 家國天下, 是也. 天子之有家國天下, 固也. 至於庶人, 家則有之. 其於國天下也, 何有焉? 夫家國天下, 非門閭城郭之謂也, 非都鄙衛服之謂也. 凡一身所接內外遠近親疎之等, 有家國天下之別. 故雖一城之內, 亦有家國天下, 父子兄弟, 家也. 公卿大夫, 國也. 士農工商, 天下也. 雖四海之外, 亦有家國天下, 伯叔姻戚, 家也. 公侯子男, 國也. 群黎百姓, 天下也. 雖大夫之類, 亦有家國天下. 父子兄弟, 家也, 寮案賓友, 國也. 府史胥徒, 天下也. 雖匹庶之類, 亦有家國天下. 父子兄弟, 家也, 鄉黨故舊, 國也, 行旅徒衆, 天下也. 蓋不泥其所居之位, 所處之地, 而但以本末厚薄, 分家國天下, 則家國天下, 自天子至庶人, 人人皆有之也. 故下文又言本末厚薄, 以承之. 知本之爲身, 則其家以下皆末也. 知厚之爲家, 則其國以下, 皆薄也. 知此節在天子庶人之下, 則天子庶人, 皆有本末有厚薄也, 豈可曰, “國天下, 惟天子諸侯有之, 庶人無與也耶?”

<표 1> 서명응이 제시한 위치와 신분에 따른 가국천하의 개념

위치/신분	가(家)	국(國)	천하(天下)
한 구역 내	부자형제	공경대부	사농공상
사해의 바깥	백속인척	공후자남	군려백성
대부	부자형제	벼슬아치, 손님, 친구	부사서·도
필부	부자형제	향당의 오래된 친구	지나가는 나그네

서명응의 논리는 개인이 속한 사회적 맥락에 따라 가(家)를 가족 및 친족의 범위로, 국(國)을 공적 관계의 영역으로, 천하(天下)를 보다 넓은 사회적 관계망으로 이해한다. 이는 천자(天子)에서 서인(庶人)에 이르기까지 모든 사람에게 적용되는 관계망의 점진적 확장 원리이다. 사해(四海)의 안과 밖이라는 지리적 구분이나, 대부나 필부의 지위 차이도 본말(本末)과 후박(厚薄)의 차이에 따라 조금씩 다르게 변주될 뿐이다. 인간은 사회 관계망 속에서 누구나 자신만의 가, 국, 천하를 형성한다는 점에서 그 본질은 변하지 않는다. 그의 주장을 따라가다 보면 결국 '내가 어디에 있든, 또는 어떤 지위에 있든 가, 국, 천하는 존재하며, 『대학』에서 강조하는 '제가(齊家)·치국(治國)·평천하(平天下)'는 특정한 신분에서만 적용되는 외재적 과제가 아니라, '누구나 각자의 처지에서 내면을 정제하고 질서를 형성해야 할 윤리적 책무'라는 결론에 이르게 된다.

그는 신민(新民) 역시 특정한 신분의 사람만이 수행하는 것이 아니라, 모든 사람이 자신의 가(家), 국(國), 천하(天下) 속에서 마땅히 감당해야 할 윤리 구조라 말한다. 타인을 억지로 변화시키는 것이 아니라, 내가 스스로 새롭게 마음을 변화함으로써 내 주변의 사람들이 자연스럽게 감발(感發)하여 각자의 도덕성 회복을 스스로 유지해 나가도록 이끄는 과정이 바로 그가 이해한 신민의 본질이기 때문이다.

혹자가 말하였다. "신민의 전(傳)에 스스로 새롭게 하는 것이라는 것으로 머릿글을 삼은 것은 무엇때문인가?" 다음과 같이 답하였다. "대학의 신민은 백성의 말과 걸모습을 새롭게 하는 것이 아니라, 바로 백성의 마음을 (그들 스스로)

새롭게 하는 데 있다. 백성의 마음이 어찌 법제와 금망으로 할 수 있는 것이겠는가? 반드시 먼저 스스로 그 마음을 새롭게 하여 사람 사람들로 하여금 (그들 스스로) 관감흥기하게 하는 것이니, 각기 스스로 그 마음을 새롭게 하는데로 귀결될 뿐이다. 그리하면 스스로 새로워진 자는 백성을 새롭게 하는 표상이 되고, 새로워진 백성은 스스로 새로워진 반영이니, 장차 그 영향이 바르게 되기를 구하려면 그 어찌 먼저 그 표상을 바르게 하지 않을 수 있겠는가. 후세의 유학자들이 그 마음을 황폐한 채로 두고, 기질로 하여금 용사하게 하여 억지로 사람들에게 도를 따르게 하려는 것은 신민의 전에서 '자신을 새롭게 함(自新)'을 맨 처음에 둔 깊은 뜻을 알지 못한데서 말미암음이다.³⁴⁾

그는 신민의 본질이 외적 법제나 금망(禁網)에 의해 강제될 수 없는 내적 변화, 즉 스스로 마음을 새롭게 하는 데에 있다고 주장한다. 서명응은 신민의 핵심이 '스스로 새로워지는 것'에 있다고 보았다. 그는 신민을 타인의 교화가 아니라, 각 개인의 자발적 갱신으로 이해하였다. 서명응에 따르면 신민의 표상은 스스로 새롭게 된 자의 모습으로 드러난다. 그 표상이 바르게 설 때에야, 영향과 파급 또한 바르게 작용할 수 있다. 서명응은 각자의 자발적 감발이 아니라 외적 억압이나 규제로 백성을 길들이려는 접근은 신민의 본래 의도를 오해한 결과라고 비판한다.³⁵⁾

이처럼 서명응은 신민을 행하는 주체가 따로 있는 것이 아니라 천자로 부터 서인에 이르기까지 누구나 행해야 하는 원칙이라 주장하였다. 그리고 신민의 본질이 스스로 새로워짐으로써 이미 새로워진 백성이 새로움을 지속해 나갈 수 있게 표상이 되는 것에 있다고 보았다.³⁶⁾ 그러므로 신

34) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋新民章二」. 或曰, “新民之傳, 首之以自新, 何也?” 曰, “大學新民, 非新民之言貌, 而乃新民之心也. 新民之心, 豈法制防禁所能爲哉?” 要必先自新其心, 使人人觀感興起, 歸各自新其心而已. 然則自新者, 新民之表, 新民者, 自新之影, 將求其影之正, 其可不先正其表乎? 後世之荒蕪其心, 使氣質用事, 而徒欲強人以從道者, 由不知新民之傳, 首以自新之意也.”

35) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “嗚呼! 孰有讀夫子曾子之書, 而欲操戈於其室哉? 由不能以經傳章句, 參究立言之微旨也. 愚讀大學, 每見明季諸儒, 規規於事爲之間, 以解釋齊治平者, 疑若傳會穿鑿, 無當於本文. 及其反覆參互, 恍然知大學爲心法之書然後, 上下文義節節皆通. 於是筆其所得, 以爲大學直指. 昔者, 朱子以思無邪, 爲詩三百之直指, 愚於大學之心法亦云爾, 故名直指也.”

민은 스스로 밝힌 명덕이 사회 전반에 감응으로 전파되는 내면적 확산의 과정이며, 이는 서명응이 이해한 주자학적 수신-제가-치국-평천하 구조의 핵심에 해당한다.

Ⅲ. 전9장 해석과 그 특징

서명응은 『대학직지』에서 『대학장구』의 기본 체계를 계승하면서도, 보다 세분화된 구조와 논리적 체계를 갖춘 독창적인 재구성을 보여준다.³⁷⁾ 특히 그는 『대학장구』 전9장을 '석제가치국장(釋齊家治國章)'으로 명명하고, 그 구조를 다시 제14장, 제15장, 제16장으로 세분화였다. 이를 표로 정리하면 다음과 같다.

36) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋齊家治國章十五」. “觀於治國章, 知新民非諄諄然教之新, 而自新爲新民之表也.”

37) 서명응은 서문에 해당하는 부분을 『대학직지』 序와 『대학총서』 1, 2로 나누어 『소학』과 『대학』의 상호 보완적 관계와 도의 중요성을 강조하였다. 경1장은 경1장 1에서 4로 세분화하여, 명덕(明德)을 중심으로 심(心)과 의(意)의 역할, 삼강령과 팔조목의 구조적 연관성, 수신(修身)을 통한 확장적 관계를 체계적으로 설명하였다.

서명응은 『대학장구』의 전 10장 체계를 계승하면서도, 각 장의 주제를 보다 명확히 드러내기 위해 고유한 이름을 부여하고, 필요한 경우 이를 더욱 세분화하였다. 예를 들어, 서명응은 주희가 구분한 방식을 토대로 각 장의 핵심 주제를 반영하여 석명덕장1(釋明德章-), 석신민장2(釋新民章二) 등으로 명명하였다. 특히, 자신이 논의하고자 하는 세부 주제가 다수일 경우인 장에서는 그 장에 다시 순서를 붙여 세분화하였다. 이때 부여한 번호는 앞 장의 번호를 그대로 이어가는 방식으로 진행되었다. 이를테면, 전5장에 해당하는 내용은 보망장6(補望章六)과 보망장7(補望章七)으로 나누어 서술하였다. 이는 주희의 『대학장구』 체계를 기본으로 삼으면서도, 각 장의 주제와 논의를 보다 세밀하고 체계적으로 구성하고, 동시에 앞뒤 장들 간의 논리적 연결성까지도 강화하려는 서명응의 의도가 반영된 것이다. 결과적으로, 이러한 방식은 전1장에서 전10장까지의 번호가 전체적으로 이어져, 총 22개의 세부적 분류가 체계적으로 배열되는 결과를 가져온다. 본 논문의 연작물(1)에서는 이를 표로 제시한 바 있다.

<표 2> 『대학장구』 전9장 대한 『대학직지』의 재구성

번호	『大學章句』	『大學直指』	『大學直指』 「釋齊家治國章」 내용 요약
21	傳九章	釋齊家治國章十四	心과 意, 機와 愆의 상호작용을 경위의 개념으로 설명하며, 도덕 원리의 내적 확장이 가정에서 국가, 천하로 이루어짐을 직조에 비유
22		釋齊家治國章十五	新民이란 이미 스스로 변화한 주변 사람들이나 도덕적 본모기를 통한 상호작용으로 감화하여 그 변화를 서로 유지해 나가는 것
23		釋齊家治國章十六	詩를 인용한 이유를 설명하며, 성현들이 말로 다 하지 못한 뜻을 시와 상징을 통해 보완했다는 점을 강조

위 내용과 같이 서명응은 석제가치국장에서 전9장의 특징을 크게 세 가지로 구분하여 설명하였다. 그는 먼저 석제가치국장14에서 심(心)과 의(意), 기(機)와 서(愆)의 관계가 도덕 원리의 작용 구조를 정합적으로 구성하며, 동시에 그 체계가 직조(織造)처럼 정밀하게 연결되어 있음을 강조하였다. 또한 석제가치국장15에서는 신민(新民) 개념을 단순한 자기 변화가 아니라 도덕적 모범을 통해 주변 사람들과 상호작용하며 지속적으로 변화해 나가는 과정이라고 주장하였다. 그리고 석제가치국장16에서는 성현들이 시(詩)를 인용한 이유에 대해서는 말로 다 답을 수 없는 깊은 뜻을 시적 표현과 상징을 통해 보완하려 했음을 강조한다.

그 내용을 면밀히 살펴보면 서명응은 주희가 전9장을 9절(9-1~9-9)로 나눈 점을 바탕으로, 다시 이를 크게 두 내용으로 분류하되, 9-1에서 9-5까지를 첫 번째 부분으로, 9-6에서 9-9까지를 두 번째 부분으로 구분하였음을 알 수 있다. 아래 표는 서명응이 『대학직지』 석제가치국장에서 『대학장구』의 전9장의 구조를 분석한 내용을 정리한 것이다.

<표 3> 서명응의 『대학장구』 전9장 구조 분석

순서	내용	서명응의 해석	
9-1	所謂治國 ~ 所以使衆也	經	心
9-2	康誥曰 ~ 嫁者也	經	意
9-3	一家仁 ~ 一人定國	緯	仁讓於上以應孝弟慈之心
			機於下以應誠求之意
9-4	堯舜帥天下以仁 ~ 未之有也	緯	仁於上以應孝弟慈之心
			恕於下以應誠求之意
9-5	故治國在齊其家	결어	
9-6	詩云桃之夭夭 ~ 可以教國人	가정의 화목한 모습이 백성들에게 영향을 미쳐 국가 교화의 기초가 됨을 강조함.	
9-7	詩云宜兄宜弟 ~ 可以教國人	형제 간의 우애가 백성들에게 본보기가 되고, 사회와 국가의 질서를 바로 세우는 토대가 됨을 설명함.	
9-8	詩云其儀不忒 ~ 民法之也	형제 간의 우애가 백성들에게 본보기가 되고, 사회와 국가의 질서를 바로 세우는 토대가 됨을 설명함.	
9-9	此謂治國在齊其家	결어 반복	

서명응은 먼저, 첫 번째 부분인 전9장 1절에서 5절까지의 내용에 대해 그 구성이 베를 직조하는 과정에 비유할 수 있다고 주장하였다.³⁸⁾ 그는 전9장의 첫 번째 절과 두 번째 절을 각각 심(心)과 의(意)로서 직조의 날줄에 해당하는 경(經)에 두고, 세 번째 절과 네 번째 절을 직조의 씨줄에 해당하는 위(緯)에 두어 설명하였다.³⁹⁾ 도덕적 구조에서 심(心)과 의(意)는 근본적인 원칙(經)이고, 인(仁), 양(讓), 기(機), 서(恕)와 같은 요소들은 그 원칙이 구체적으로 작동하는 방식(緯)이 된다. 이를 베 짜기에 비유하면, 먼저 날줄(經)이 단단하게 자리 잡아야 하고, 그 위에서 씨줄(緯)이 움직이면서 베가 완성되는 것으로 설명된다.

38) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋齊家治國章十四」. 第九章前二節如織布之經, 後二節如織布之緯. 其經也, 以心意爲之, 其緯也, 亦以心意爲之矣.

39) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋齊家治國章十四」. “既以前節言心, 又以後節言意, 分言之, 豎言之. 故曰如織布之經也. ……既以前節言心意, 又以後節言心意, 合言之, 橫言之. 故曰如織布之緯也.”

군자가 집안에서 효(孝)와 우애(悌), 자애(慈)하면, 나라 사람들이 이를 보고 감발하여 스스로 깨닫게 되므로, 이것을 끌어다 저것을 깨우치기를 기다리지 않더라도, 자연스럽게 임금을 섬기고, 어른을 공경하며, 대중을 이끌어 나가는 도리를 터득할 수 있게 된다. 이는 바로 이러한 이치가 인(仁)의 본성에서 기원하고, 애(愛)의 정에서 비롯되며, 모든 사람의 마음에 뿌리를 두고 있기 때문이니, 어찌 '심(心)'으로써 말한 것이 아니겠는가? 이에, 앞의 글을 이어 자연스럽게 보고 감동하여 깨달음을 얻은 자가 성심(誠心)으로 이를 말하고, 이 단서를 살펴 인식하며, 마땅히 좋아해야 할 것을 좋아하고, 마땅히 싫어해야 할 것을 싫어하여, 이를 미루어 널리 확충하는 공력을 쏟는다면, 멀리서 뛰어난 스승을 구하지 않더라도 가르침을 세우는 근본을 터득할 수 있으니, 어찌 '의(意)'로써 말한 것이 아니겠는가? 이미 앞 절에서는 '심(心)'을 말하고, 또 뒷 절에서는 '의(意)'를 말하여, 이를 나누어 설명하기도 하고 함축하여 표현하기도 하였다.⁴⁰⁾

그의 주장에 따르면 심은 단독으로 작용하는 것이 아니라, 언제나 의(意)와의 상호작용을 통해 도덕적 변화와 확장을 이루게 된다. 따라서 서명응이 말하고자 한 심법이란 심을 중심으로 하여 의를 통해 그것을 운용하고 발전시키는 과정에 있다고 할 수 있다. 서명응에 따르면 심은 우리가 느끼고 사고하며 존재하는 본질적 '바탕'으로, 변화의 주체이자 도덕 질서의 형성 근원이다. 한편, 의는 심의 발현이자 작용으로, 심을 특정 방향으로 기울이는 힘이다. 서명응은 의란 심을 활용하고 변화시키는 과정이자 도덕적 판단과 실행을 가능하게 하는 내적 동력으로, 심의 작용을 구체화하는 작용이라 보았다. 그러므로 심은 의지를 낳고, 의는 심을 변화시킨다고 할 수 있다. 따라서 서명응에 따르면 심과 의는 각각이 독립된 개념이 아니라, 상호작용을 통해 도덕적 변화를 가져오는 유기적 관계가 된다. 서명응은 이를 다음과 같은 비유를 통해 보다 구체적으로 설명하였다.

40) 徐命膺, 『大學直指』, 『釋齊家治國章十四』, “君子, 孝弟慈於家, 則國人觀瞻感發, 不待引此喻彼, 自有以得其事君事長使衆之道者, 蓋以此理, 原乎仁之性, 由乎愛之情, 根乎人之心, 豈非以心言之乎? 於是, 承上文油然而自得於觀感者, 而言以誠心, 察識此端倪, 好其所當好, 惡其所當惡, 以施其推廣擴充之功, 則不待遠求明師, 可以得其立教之本, 豈非以意言之乎? 既以前節言心, 又以後節言意, 分言之, 暨言之.”

대체로, 효(孝), 제(悌), 자(慈)의 참되고 간절하며 애뜻한 부분은 인(仁)이 되고, 효(孝), 제(悌), 자(慈)의 온화하고 유순하며 겸손한 부분은 양(讓)이 된다. 그러므로 인(仁)과 양(讓)으로써 심(心)을 말하며, 이를 전개하고 서술하는 역할을 한다. 또한, 이 인(仁)과 양(讓)이 내면에서 작용하면 기(機)가 되어 발동하며, 이 인(仁)과 양(讓)이 외부로 확장되면 서(恕)가 된다. 그러므로 마치 베를 직조할 때의 위와 같은 것이다.⁴¹⁾

이때, 위(緯)에 해당하는 인(仁), 양(讓), 기(機), 서(恕) 같은 개념들은 외부적 실천이 아니라, 마음속에서 도덕적 원칙이 작동하는 방식이며, 이를 통해 경(經)인 심과 의가 더욱 굳건해진다. 이는 곧 경(經)과 위(緯)의 상호작용을 통해 도덕적 원칙이 더욱 심화되고 확장되는 과정이라 할 수 있다. 심(心)과 의(意)가 근본적으로 정립된 후에야, 인(仁), 양(讓), 기(機), 서(恕)와 같은 내면의 도덕적 작용이 원활하게 이루어질 수 있으며, 이러한 마음의 움직임이 다시 심(心)을 더욱 단단하게 다져 하나의 온전한 인격(배)을 완성하고, 나아가 주변에까지 영향을 미칠 수 있다. 이처럼 서명응은 도덕적 질서가 강제적 규율이나 외적 실천에 의해 형성되는 것이 아니라, 마음의 작용을 통해 자연스럽게 확립되며, 그 결과 가정과 국가의 질서 또한 더욱 공고해진다고 보았다.

한편, 서명응이 『대학장구』 전9장의 두 번째 부분으로 분류한 6절, 7절, 8절을 살펴보면, 여기서 그는 각 절에 인용된 『시경(詩經)』의 구절에 주목하였음을 알 수 있다. 그는 9장 5절에서 이미 결론이 제시되었음에도, 다시 시를 인용함으로써 앞선 내용을 보강한 점에 대해 “옛사람들은 글을 지을 때, 말이 완결되었더라도 그 의미가 무궁하기에 반드시 시를 인용하여 무한한 의미를 영탄하였다”⁴²⁾고 설명하며, 거듭된 시의 인용이 전통적

41) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋齊家治國章十四」. “故以仁讓言心, 而爲其鋪敘發動, 此仁讓於中, 爲機推行, 此仁讓於外, 爲恕, 故以機恕言意, 而爲其妙用, 既以前節言心意, 又以後節言心意, 合言之, 橫言之. 故曰如織布之緯也.”

42) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋齊家治國章十四」. “大抵, 孝弟慈之真切懇惻處, 爲仁, 孝弟慈之和順謙卑處, 爲讓, 故以仁讓言心, 而爲其鋪敘發動此仁讓於中, 爲機推行此仁讓於外, 爲恕, 故以機恕言意, 而爲其妙用, 既以前節言心意, 又以後節言心意, 合言之, 橫言之. 故曰如織布之緯也.”

인 서술 방식에 따른 특징이라고 설명하였다. 즉, 서명응은 전9장의 6절, 7절, 8절에 나타나는 『시경』의 반복된 인용이, 이미 1절부터 5절까지에서 완결된 전9장의 의미를 더욱 깊고 풍부하게 확장해 나가려 한 의도에서 사용된 것이라 본 것이다.

이처럼 서명응의 해석은 주희의 논리를 계승하는 데 그치지 않고, 이를 보다 구체적이면서도 정밀하게 재구성하는 시도를 보여준다. 그는 심(心)과 의(意)의 상호작용을 직조(織造)에 비유하여, 도덕 원리의 내면 구조가 단계적으로 확장되는 방식을 설명하였다. 또한 『시경』의 반복적 인용은 수사적 장치가 아니라, 의미를 심화하고 논리를 보강하는 방식으로 작동한다고 보았다. 요컨대 전9장은 '심-의', '인-양-기-서'의 상호작용을 통해, 도덕적 원리가 가정에서 천하로 확장되는 내면 구조를 정교하게 설계한 장이라 할 수 있다. 이러한 방식은 주자학의 논리를 보강하는 한편, 서명응만의 독창적 시각과 해석 방식을 드러내며 주자학의 사유 체계를 더욱 심화한 것이라 하겠다.

IV. 전10장 해석과 그 특징

서명응은 전10장에 대해서도 전9장과 마찬가지로 주희의 견해를 더욱 구조화하였다. 전9장을 해석하며 수신과 제가 중심의 심법 확산 구조를 다루었다면, 전10장은 치국·평천하의 외연 확장과 이를 조절하는 도덕 감응의 구조를 보다 정밀하게 해석한 장이라 할 수 있다. 그는 『대학장구』 전10장을 석치국평천하장17~22로 명명하고, 각 장별 내용을 다음과 같이 구성하였다.

<표 4> 『대학장구』 전10장에 대한 『대학직지』의 재구성

번호	『大學章句』	『大學直指』
24	釋治國平天下章 十七	- 此見天下民之心，皆與我同。故曰心也。 - 然其所謂政事者，假政教法度之具，行絜矩好惡之意，而非徒規規於政教法度。
25	釋治國平天下章十八	- 於大學，知古人引詩之，至妙至妙也。
26	釋治國平天下章 十九	- 相以是心是意，承乎君，君以是心是意，求乎相。其有異於是心是意者，則必深惡，而痛絕之。
27	釋治國平天下章 二十	- 是則平天下之心，舉其綱，探其源，豈有外於理財用人乎。有天下者，猶且如此，況公卿大夫士庶人之徒，循身於貨財，汚迹於小人，而其能保其身與家者，愚未之聞也。
28	釋治國平天下章 二十一	- 嗚呼，傳十章，何其重言復言，不一言之，而三致其意也。
29	釋治國平天下章 二十二	- 修身有修身之心意，齊家有齊家之心意，治國有治國之心意，平天下有平天下之心意，而及其平天下之末也，再言義利以終之。 - 大學宗祖堯典之第二節是也，而堯典篇末，再言欽哉以終之，故大學篇末，亦再言義利以終之。孟子宗祖大學之傳十章是也，而大學篇末，再言義利以終之，故孟子篇首，亦再言義利以始之。

서명응은 석치국평천하장(釋治國平天下章) 17~22에서 치국(治國)과 평천하(平天下)의 원리가 동일하며, 정사(政事)라는 것은 정치, 교육, 법도의 시설을 빌려 혈구와 호오의 의(意)를 실현하는 것이지, 정치, 교육, 법도 자체에 얽매는 것이 아니라고 강조한다.⁴³⁾ 그의 해석에서 특징적인 점은 치국평천하의 핵심이 지도자의 도덕성이나 가치관에만 국한되지 않고, 일반 백성들의 가치관과 마음의 영역까지도 포괄한다는 점이다. 그는 군주뿐만 아니라 모든 구성원이 상호 도덕적 감화를 통해 상호 변화를 지속해 나가면서 사회 질서를 형성해야 한다고 주장한다.⁴⁴⁾ 동시에 민심(民心)

43) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋治國平天下章十七」: “然其所謂政事者, 假政教法度之具, 行絜矩好惡之意, 而非徒規規於政教法度。故能致其鼓之舞之之效, 不然未免乎雜霸也。”

44) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋治國平天下章十七」: “朱子曰, 能使人興起者, 聖人之心也。此前節之

의 일치와 군신(君臣) 간의 신뢰를 강조하며 백성들도 동일한 심의(心意)를 공유해야 함을 역설하였다. 또한, 경제적 관리와 인재 등용이 국가 운영의 필수 요소임을 논하면서, 지나친 재물 탐닉이 개인과 가문의 몰락을 초래할 수 있음을 경계하였다.

한편, 서명응의 전10장 분절설 또한 주목해 보아야 한다. 주지하다시피, 『대학장구』의 전10장은 주희에 의해 23개 절로 나누어진다. 그러나 전10장의 내용과 구조가 워낙 길고 복잡하기에, 조선시대의 많은 학자들은 전10장을 명확히 파악하기 위해 다양한 방식으로 이를 분절해 이해하였다. 서명응 역시 전10장의 총 23절을 다시 분절했는데, 그는 기존의 제1절과 2절, 제3절부터 5절, 제6절부터 13절, 제14절부터 18절, 제19절부터 23절까지 총 5갈래의 분류로서 각각의 주제가 묶인다고 설명하였다. 아래는 서명응이 제시한 전10장 5분절설을 정리한 것이다.

<표 5> 서명응의 전10장 구조 분석_5분절설

분절	『대학장구』 전10장	주요 내용
1	제1절~제2절	새로워진 백성의 상호 흥발과 도덕적 변화의 확산
2	제3절~제5절	시(詩)를 활용한 도덕적 판단의 원리와 호오의 득실
3	제6절~제13절	혈구와 신독의 조화를 통한 도덕성과 공정성의 결합
4	제14절~제18절	재물 관리와 용인의 도덕적 기준을 시로 설명
5	제19절~제23절	천덕과 왕도의 구현, 의리와 도덕적 판단의 완성

서명응은 전10장의 첫 번째 분절(10-1~10-2)을 백성의 상호작용과 흥발을 증점적으로 논의한 장으로 보았다. 그는 첫 번째 분절을 전2장 내용과 연계하여 이미 각자 새로워진 백성들이 서로의 변화와 도덕적 발전을 자극하고 촉진하는 과정이라 해석하였다.⁴⁵⁾ 특히, “복을 치고 춤을 추어 서

事而與第二傳，自新之民相發也。又曰能遂其人之興起者，聖人之政事也。此後節之事而與第二傳，鼓之舞之之謂作相發也。”

45) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋治國平天下章十七」. “朱子曰, 能使人興起者, 聖人之心也. 此前節之事而與第二傳, 自新之民相發也. 又曰能遂其人之興起者, 聖人之政事也. 此後節之事而與第二

로 흥발을 일으킨다”는 표현을 통해, 도덕적 변화는 개인적 차원에서 시작되지만 사회적 상호작용을 통해 더욱 심화된다는 점을 강조하였다.

두 번째 분절(10-3~10-5)에 대해 서명응은 전9장과 마찬가지로 『시경』을 인용한 점이 중요한 특징이라 해석하였다. 그는 남산유대(南山有臺), 절피남산(節彼南山), 문왕편(文王篇)의 시구가 도덕적 원리를 전달하는 매개체로 활용된 점을 강조하였다. 그는 남산유대를 ‘호오의 득(得)’으로, 절피남산을 ‘호오의 실(失)’로, 문왕편을 ‘호오의 득실을 종합적으로 설명하는 시’로 해석하였다. 서명응은 두 번째 분절 내용이 시를 활용하여 성의장의 호오와 신독을 연결하며, 군자와 소인의 도덕적 구별을 강조하였다는 점을 뛰어난 표현법이라 생각하여 감탄하였다.⁴⁶⁾

그는 전10장의 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 분절 내용에 대해서 동일한 주제를 세 번 반복하여 등장시킴으로써, 도덕적 원리를 단계적으로 심화시키는 내용이라 분석하였다.⁴⁷⁾ 서명응은 전10장에서 시(詩)가 반복적으로 인용되는 이유에 대해서 전9장의 『시경』 인용을 설명하며 주장한 바와 동일하게, 전체 의미를 보다 독실하고 지극하게 만드는 오묘한 방식이라며 경탄하였다.

아, 전10장은 얼마나 그 반복하고 다시 말하였던가, 한 번 말하지 않고 세 번 그 의미를 다하였다. 선신후덕 이하의 일곱 절은 윗 글 절피남산의 愼자를 가지고, 재물 다스리기에 있어서의 혈구를 밝혀 그것을 선과 불선의 득실을 종결지었다. 진서 이하 다섯 절은 윗 글 남산유대의 好惡자를 가지고 용인에

傳, 鼓之舞之之謂作相發也。然其所謂政事者, 假政教法度之具, 行絜矩好惡之意, 而非徒規規於政教法度。故能致其鼓之舞之之效。不然未免乎雜霸也。”

46) 徐命膺, 『大學直指』, 『釋治國平天下章十八』. “愚於大學, 知古人引詩之, 至妙至妙也。南山有臺, 言好惡之得, 節南山, 言好惡之失, 至於文王篇, 則兼好惡之得失, 而摠言之, 此二詩之次第條理也。夫既引詩於上, 卽以數語, 轉轉之, 使其字句之間, 真意透露, 而南山有臺之好惡, 自誠意章之好好惡惡來焉。節南山之愼, 自誠意章之愼獨來焉。文王篇之得失, 又自誠意章分言君子小人之極致來焉。此二詩之照應段絡也。雖曰, 發揮章內絜矩二字, 其實誠意一傳復見於此, 而語不冗長, 義已獨至。嗚呼善哉, 引詩之法也。”

47) 徐命膺, 『大學直指』, 『釋治國平天下章二十一』. “嗚呼, 傳十章, 何其重言復言, 不一言之, 而三致其意也。”

있어서의 혈구를 밝혀 충신으로 얻고 교태로 잃음의 득실을 종결지었다. 절피 남산의 愼 전에 이미 용인에 대해 말하였으나, 이는 재물 사용에 대해 다시 말한 것이고, 남산유대의 호오 전에 이미 재물 사용을 말하였으나, 이는 용인에 대해 다시 말한 것은 어째서인가. 오직 이와 같이 호응되게 말한 이후에야 바야흐로 그 반복되는 절실함을 알 수 있다. 이에 生財有大道 이하로부터의 여러 절은 이제와 용인을 합하여 한 장의 의미를 통틀어 결론지은 것이며, 다시 의리를 들어 결론을 빚낸 것이다. 선은 곧 지선의 선을 리로써 말한 것이다. 충신은 성의의 성을 의로써 말한 것이다. 의리는 행적이니, 비록 형태는 미약하나 이미 움직이는 것을 기미로 말한 것이다. 아아. 누가 평천하라고 일컫는 것이 곧 천하의 일을 말하는 것이라 하였는가. 나는 성의 한 장이 여기에서 미쳐서 더욱 우거지게 조리가 달통함을 알게 되었으니, 이른바 천덕과 왕도라고 하는 것은 그 요지가 다만 謹獨에 있는 것이다.⁴⁸⁾

그는 전10장의 시 반복이 두 번째 절에서 등장한 시와 유기적인 관련성을 가진다고 보았다. 우선 그는 세 번째 분절(10-6~10-12)에 해당하는 선신 호덕(愼乎德) 이하의 일곱 절에 해당하는 내용이 두 번째 분절 내용에 등장한 절피남산의 愼자를 가지고 재물 다스리기에 있어서의 혈구를 밝혀 선과 불선의 득실을 결론지은 것이라 설명한다.⁴⁹⁾ 그리고 네 번째 분절(10-14~10-18)에 해당하는 진서(秦誓) 이하 다섯 개의 절은 두 번째 절에 등장한 남산유대 시의 호오라는 글자를 가지고 용인에 있어서의 혈구를 밝혀 충신과 교태의 득실을 결론지은 내용이라 설명하였다. 마지막 다섯 번째 분절(10-19~10-23)에 해당하는 생재유대도(生財有大道) 이하의 내용

48) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋治國平天下章二十一」. “嗚呼, 傳十章, 何其重言復言, 不一言之, 而三致其意也. 先愼乎德以下七節, 綴上文節南山之愼字, 以明絜矩於理財, 而終之以善不善之得失. 秦誓以下五節, 又綴上文南山有臺之好惡字, 以明絜矩於用人, 而結之以忠信驕泰之得失. 夫節南山之愼前, 既言之於用人而此復言之於理財, 南山有臺之好惡前, 即[既]言之於理財而此復言之於用人者, 何也. 惟如此交互言之, 而後方見其反覆諄切也. 於是, 自生財有大道以下諸節, 合理財用人, 統結一章之義, 而再舉義利, 以掉尾於終焉. 善即至善之善以理言之也. 忠信即誠意之誠以意言之也. 義利則迹, 雖未形幾, 則已動者以幾言之也. 嗚呼, 熟謂平天下是言天下之事乎. 吾見誠意一章至此而益暢茂條達, 所謂天德王道, 其要在謹獨是也.”

49) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋治國平天下章二十一」. “先愼乎德以下七節, 綴上文節南山之愼字, 以明絜矩於理財, 而終之以善不善之得失.”

에 대해서는 이재와 용인을 합하여 전10장의 의미를 통틀어 결론지은 내용이라 설명하였다. 이 같은 서명응의 분절에 따르면 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 분절은 재물 관리와 인재 등용이라는 도덕 정치의 핵심 주제를 중심으로 논의되며, '도덕 원리의 강조-재확인-통합 결론'이라는 내용이 반복과 심화를 통해 유기적으로 연결됨을 알 수 있다.

한편, 서명응은 『대학』의 사상적 기원을 『서경(書經)』 「요전(堯典)」에서 찾으며, 이를 『맹자』와의 연속성 속에서 해석하였다.

『대학』의 종조인 『서경』 「요전」 제2절이 이것이니, 「요전」의 편말에 다시 欽哉를 말하여 종결지었기 때문에 『대학』의 편말에서도 또한 거듭 의와 리를 말하여 종결지었다. 『맹자』의 종조인 『대학』의 전10장이 이것이니, 『대학』의 편말에 다시 의리를 말하여 종결지었기 때문에 『맹자』의 편수에서도 또한 의리를 말하여 시작하였다.⁵⁰⁾

서명응은 “『대학』의 종조(宗祖)가 「요전」 제2절”이라고 언급하면서, 『대학』이 전통적으로 황제 요(堯)의 치도(治道)를 담은 「요전」의 정신을 잇고 있다고 설명하였다. 「요전」 제2절이란, 『서경』 「요전」에서 요임금이 백성들을 다스리는 원리와 윤리, 제도를 언급하는 내용 중 두 번째 단락(절)을 가리킨다. 그 내용은 다음과 같다.

(요임금이) 뛰어난 덕을 밝게 드러내어 구족을 친애하니, 구족이 이미 화목해졌다. 이에 백성을 공정하게 다스리니, 백성이 밝게 깨달았으며, 만방이 조화를 이루었다. 백성들은 시대의 변화 속에서도 태평하게 지냈다.⁵¹⁾

서경(書經) 「요전(堯典)」 제2절에서는 요임금이 자신의 덕을 밝힘으로써

50) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋治國平天下章二十二」. “大學宗祖堯典之第二節是也, 而堯典篇末, 再言欽哉以終之, 故大學篇末, 亦再言義利以終之. 孟子宗祖大學之傳十章是也, 而大學篇末, 再言義利以終之, 故孟子篇首, 亦再言義利以始之.”

51) 『尙書』 「堯典」. “克明俊(峻)德, 以親九族, 九族既睦. 平章百姓, 百姓昭明, 協和萬邦, 黎民於變時雍.”

구족(九族)이 화목해지고, 백성이 깨달음을 얻게 되며, 결국 온 나라가 조화를 이루고 태평한 세상을 맞이하는 과정이 서술된다. 이는 요임금이 실천한 덕이 점진적으로 확산되며 백성들이 이를 내면화하는 과정을 보여준다. 이러한 전개는 통치자의 덕이 내면에서 확립되고, 그것이 점차 주변으로 확산되어 사회 전체가 도덕 질서를 스스로 구성해 가는 구조를 보여준다. 즉, 요임금의 치세는 강제적인 규율이 아니라 도덕적 감화와 본보기(垂範)에 의해 유지되었으며, 이는 궁극적으로 개별 구성원들 스스로가 요임금과 같은 덕성을 갖추도록 유도하는 역할을 한다.

이어 '요전의 편말(篇末)'은 「요전」에서 글이 종결되는 대목으로, 여기서 '欽哉(흠재)'라는 구절이 다시 언급되어 글을 마무리한다. 전통적으로 '흠재(欽哉)'는 '공경하고 삼가라'는 뜻을 함축하는 표현으로, 요임금이 치세(治世)를 마무리하며 후대의 군주와 백성들에게 경계의 뜻을 전하는 핵심적 훈계로 알려져 있다. 서명응에 따르면, 바로 이 요전의 마지막이 '흠재(欽哉)'로 끝맺어지는 방식과 유사하게, 『대학』의 편말 역시 '의(義)와 리(利)'라는 대조적 개념을 거듭 언급하면서 종결되어 호응한다. 즉 요임금의 통치가 신중하고도 공경한 태도로 마무리되는 것처럼, 『대학』에서는 마음이 발하는 두 갈래 길(공공성을 드러내는 의와 사욕으로 기울 수 있는 리)을 다시금 환기함으로써 학문의 목표와 경계해야 할 바를 동시에 드러낸다는 것이다.

이와 같은 구도로 해석하는 방식은 『맹자』에 대한 그의 시각에서도 이어진다. 서명응은 “『맹자』의 종조는 『대학』 전10장”이라고 말하였다. 『대학』이 의·리에 대한 분별을 거듭 강조하며 끝나고, 『맹자』의 서두에서 의·리를 분별함의 중요성을 화두로 내세우기에 궁극적으로 서로 연결되어 있음을 의미한다는 것이다. 『맹자』에서는 요순(堯舜)의 유풍(遺風)을 계승하고 의로운 학문이 어떻게 존속 단절되었는지를 논하는데, 이는 『대학』 편말에서 강조된 의·리 문제가 그대로 현실 정치와 도덕 질서의 형성 차원으로 옮겨지는 과정이라 할 수 있다.

결국, 『서경』 「요전」-『대학』-『맹자』의 연결 고리는 '공공(公共)의 도'에

대한 강조와 이를 유지하기 위한 핵심 개념(義, 理, 欽哉 등)이라 볼 수 있다. 서명응은 이 일련의 구조가 유교적 정치·윤리 사상의 전승 과정에서 초기 성왕(聖王)의 이상(理想)을 계승하고, 후대 학자들이 이를 해석하는 동시에 내면화된 윤리 질서로 재구성해 온 흐름으로 이해하였다.⁵²⁾ 이는 곧, 인간이 수신하고 가정을 잘 다스려서 나라와 천하까지 바르게 통치하려는 유교적 이상이, 세 경전을 통해 서로 조응(照應)하는 방식으로 명료하게 드러나 있음을 뜻한다. 이는 서명응이 『대학』만을 심법을 논하는 책이라고 본 것이라기 보다는, 『서경』과 『맹자』와 같은 여타의 유가경전도 심법지서(心法之書)로서의 의미가 내재한다고 해석한 것이라 추측할 수 있다.

서명응의 전10장 해석은 『대학』의 사상을 체계적으로 분석하고, 그 논리를 더 정밀하게 구조화한 시도였다. 전10장은 동일한 핵심 주제를 세 차례에 걸쳐 반복 변주함으로써, 도덕 질서를 더욱 깊고 밀도 있게 설명해 나갔다. 그는 치국과 평천하가 제도적 규율이 아니라 도덕적 상호작용과 심법의 확산 과정임을 강조하였다. 이에 따라 그는 누구나 내면적 수양을 통해 자신의 세계에 해당하는 가(家), 국(國), 천하(天下)를 평화롭게 할 수 있고, 또 그렇게 해야 한다고 주장하였다. 또한, 『시경』을 반복 인용한 점을 도덕적 원리를 심화하는 중요한 표현 방식이라고 분석하였으며, 『대학』이 『서경』 「요전」과 『맹자』와 긴밀히 연계된 사상 전통 속에서 해석되어야 함을 주장하였다. 이러한 서명응의 해석은 조선 후기 경학이 독창적인 관점과 논리를 통해 지속적으로 발전하고 있음을 보여주는 주목할 만한 사례라 할 수 있다.⁵³⁾

52) 徐命膺, 『大學直指』, 「釋治國平天下章二十二」. “至於孟子篇末, 歷敘堯舜以後相傳之統, 而再言無有乎爾, 則明義正義之學, 且將中熄, 而千五百年間, 絕利一源之人, 未之多見, 故余讀大學篇末, 未嘗不幸, 其有所啓也. 讀孟子篇末, 未嘗不歎, 其無所紹也.”

53) 본 논문의 심사 과정에서 서명응이 『대학』의 전10장까지도 심법으로 이해하는 과정에서 (본래 『대학장구』에 있었던) 10장에 논의된 경제적 측면을 자세히 논하지 않은 점을 추가하는 것이 좋겠다는 의견이 있었다. 의견 자체에 대해서는 진지하게 검토하여 조인해 주신 것으로 여겨져 감사한 마음이다. 다만 이에 대해 본 저자는 전10장의 전 영역이

V. 경학사적 의의 및 결론

서명응(徐命膺)의 『대학직지』는 18세기 조선의 사상적 전환기 속에서, 주자학의 정체성과 내적 정합성을 동시에 재구성하려는 고도의 해석 시도였다. 서학, 고증학, 양명학 등 다양한 사조가 유입되며 성리학의 권위가 흔들리던 시기, 그는 주자학 내부로 침잠하여 『대학』이라는 경전을 다시 읽었다. 그의 해석은 기존 체계의 반복도 아니며, 단절을 전제한 재창조도 아니었다. 오히려 그의 작업은 『대학』을 '심법'이라는 키워드로 다시 읽고, 그것을 조선 후기 경학의 위기 국면에 접속시키는 사상적 복원이었다.

본 논문은 전9장과 전10장을 중심으로, 서명응이 이해한 '심법-심민-제가-치국-평천하' 구조를 정밀하게 분석하였다. 전9장에서 그는 도덕 구조의 전개를 '심-의-인-양-기-서'라는 유기적 체계로 설명하였다. 이 여섯 항목은 직조(織造)의 비유를 통해, 그 상호 관계와 작동 방식을 정밀하게 드러낸다. 전10장은 치국과 평천하가 외부에 실현되는 결과가 아니라, 심법의 내적 작용과 동일한 구조로서 존재함을 설명한다. 서명응에게 있어, 제가, 치국, 평천하는 명명덕의 외연적 표현일 뿐이며, 동일한 질서를 다른 시각에서 설명하는 방식에 불과하다.

서명응은 반복적으로 인용된 『시경』 구절을 윤리 해석의 연장선으로 읽었으며, 『서경』 『요전』과 『맹자』의 해석을 통해 『대학』의 윤리 구조를 유가 경전 전통 속에 통합적으로 연결하였다. 이러한 해석은 조선 후기 경학이 외래 해석의 유입 속에서 내부 질서를 재정립하는 하나의 방향을 보여준다. 그는 외부에서 새로운 구조를 끌어온 것이 아니라, 이미 존재하는 사유의 틀을 내적으로 정돈하였다. 서명응은 『대학』을 다시 쓰지 않았

경세에 대한 구체적 논의가 아니라 서명응과 같이 여전히 심법의 연장에서 전체를 독해할 수 있다고 본다. 특히 전10장이 경세를 논한다는 주장은 서명응이 지적한 바와 같이 명정대 유학자들의 왜곡일 수도 있고, 식민지기와 해방 이후 한국 유학사 서술에서 등장한 재해석의 산물일 수도 있다. 그러므로 『대학장구』의 체계 속에서 전10장을 어떻게 볼 것인가에 대한 논의에 대해서는 후속 논문에서 시도하여 보다 진전된 연구를 이루도록 하겠다.

다. 그는 주자학의 사유 조직을 그대로 펼쳐 보였고, 그 안에서 윤리 질서를 재구성하였다.

『대학직지』는 이처럼 주자학의 구조를 내적으로 다시 구성한 경전 해석서이며, 서명응은 그 과정에서 기존 경전 해석의 전통을 이어가되, 이를 더 정교하고 철학적으로 밀도 높게 발전시킨 인물이었다. 그는 '심법'이라는 개념을 통해 도덕 질서가 내면에서 연속적으로 작동하는 구조를 해석하였으며, 신민과 제가치국평천하를 모두 그 내부 작용의 확장으로 설명하였다. 그의 해석은 주자학의 정통성을 내면으로부터 되살리려는 사유로 평가할 수 있다.

이 논문은 서명응의 『대학직지』 해석을 통해, 주자학 내부에서 『대학』이 어떻게 재해석되고 구성되었는지를 분석하였다. 서명응은 주자의 『대학장구』를 바탕으로 『대학』을 내면에서 작동하는 심법의 구조로 다시 읽었으며, 수신에서 평천하까지의 항목들 역시 각각의 외재적 실천이 아니라, 동일한 내면 작용을 맥락에 따라 달리 서술한 것이라 보았다. 그에 따르면, 심법은 하나이며, 내면에서 설명될 때와 외부의 관계 속에서 설명될 때, 다만 다른 이름으로 언표될 뿐이다.

서명응이 『대학직지』에서 보여준 해석은 주자학의 답습도, 교조적 옹호도 아니었다. 그렇다고 주자학을 전복하거나 새로운 철학을 창안하려 한 것도 아니었다. 그는 이미 존재하던 해석의 구조를 정밀하게 구성해냄으로써, 주자학이 여전히 유효하다는 가능성을 조용히 드러냈다. 그는 『대학』이라는 경전을 외부 사조에 맞선 구도로 보존하려 한 것이 아니라, 경전 내부의 언어와 질서를 스스로의 방식으로 정돈해 다시 살아 움직이게 하려 했던 것이다.

서학, 양명학, 불교 등 다양한 사조들이 주자학의 권위를 흔들던 시기, 서명응은 외부 이론에 기대지 않고, 주자학 내부의 밀도를 응시하며 그 질서를 다시 세우려 했다. 그의 작업은 경전이 담고 있던 질서가 당대에 다시 작동할 수 있음을 보여준 하나의 사례가 된다.

이 논문은 서명응의 『대학』 해석을 분석함으로써 그의 사유 방식과 통

찰이 경학사적 맥락 속에서 어떠한 위치를 형성하고 있었는지 살폈다. 이는 18세기 『대학』 해석이 경학사 내부에서 어떤 가능성을 품고 있었는지를 확인하려는 응답이기도 하다. 경학을 통해 질서를 사유하고 시대를 정돈하려 했던 한 사람의 태도는, 오늘의 우리가 경전을 마주할 때도 여전히 유의미한 물음을 남긴다.

〈參考 文獻〉

■ 자료

『書經』

『詩經』

『孟子』

朱熹, 『大學章句』

朱熹, 『朱子語類』

朱熹, 『朱子大全』

徐命膺, 『大學直指』

■ 논저

김경수(2003), 「기획논문: 보만재 서명응의 생애와 사상: 『도덕지귀』를 통해서 본 서명응의 「도덕경」 이해」, 『韓國思想과 文化』 제22집, 한국사상문화학회, 77~114면.

김윤경(2004), 「徐命膺의 老子思想에 關한 研究: 『道德指歸』에 나타난 道와 德을 중심으로」, 成均館大學校 석사학위논문.

_____(2006), 「서명응의 『道德指歸』에 나타난 태극관」, 『東洋哲學研究』 제48집, 東洋哲學研究會, 145~172면.

김윤수(1991), 「徐命膺의 『參同攷』와 『易參同契詳釋』」, 『道敎文化研究』 제5집, 한국도교문화학회, 427~475면.

김학목(2004), 「『道德指歸』 編制에 나타난 保晩齋 徐命膺의 象數學」, 『哲學研究』 제64집, 철학연구회, 31~53면.

박권수(1996), 「徐命膺의 易學的 天文觀」, 서울대학교 석사학위논문.

_____(1998), 「서명응(1716-1787)의 역학적 천문관」, 『한국과학사학회지』 제20권1호, 한국과학사학회, 57~101면.

_____(2006), 「서명응, 서호수 부자의 과학활동과 사상-天文曆算 분야를 중심으로」, 『한국실학연구』 제11집, 한국실학학회, 109~125면.

방형보(2006), 「徐命膺의 『道德指歸』 研究」, 圓光大學校 석사학위논문.

서근식(2006), 「保晩齋 徐命膺의 先天易學 研究」, 『한국철학논집』 제19집, 한국철학

사연구회, 293~324면.

_____(2007), 「조선후기 경기학인의 『주역』해석방법에 관한 연구(1)-李瀼, 丁若鏞, 朴齊家, 金正喜, 徐命膺, 申綽을 중심으로-」, 『한국철학논집』 제20집, 한국철학사연구회, 151~188면.

송지원(2000), 「『詩樂妙契』를 통해 본 徐命膺의 詩樂論」, 『韓國學報』 제26집, 일지사.

_____(2013), 「서명응의 詩樂學 연구」, 『民族文化』 제42집, 한국고전번역원, 143~182면.

신복호(2003), 「18世紀 館閣文學 研究: 李宜顯, 李德壽, 徐命膺을 중심으로」, 고려대학교 박사학위논문.

_____(2003), 「徐命膺의 文章論」, 『民族文化研究』 제38집, 고려대학교 민족문화연구원, 171~207면.

유성태(1991), 「徐命膺의 道家思想」, 『道敎文化研究』 제5집, 한국도교문화학회, 393~426면.

_____(1993), 「朝鮮朝 後期 崇儒思潮에서의 道敎受容에 대한 研究: 徐命膺의 『道德指歸』를 중심으로」, 『정신개벽논집』 제12집, 신흥교학회, 185~238면.

이강수(2003), 「徐命膺의 老子理解」, 『道敎文化研究』 제5집, 한국도교문화학회, 373~392면.

이대승(2010), 「保晚齋 徐命膺의 『參同攷』 研究」, 『道敎文化研究』 제33집, 한국도교문화학회, 137~165면.

_____(2011), 「서명응의 선천학적 수양론 형성 연구」, 『道敎文化研究』 제34집, 한국도교문화학회, 261~287면.

_____(2017), 「서명응 선천학의 스펙트럼과 초점」, 『한국실학연구』 제33집, 한국실학회, 151~185면.

이봉호(2003), 「기획논문 : 보만재 서명응의 생애와 사상: 서명응의 『도덕지귀』에 나타난 역리와 內丹思想의 일치」, 『韓國思想과 文化』 제22집, 한국사상문화학회, 115~145면.

_____(2004), 「서명응의 『參同攷』에 나타난 『先天易』을 중심으로 한 단역참동론」, 『道敎文化研究』 제20집, 한국도교문화학회, 11~47면.

_____(2005), 「保晚齋 徐命膺의 先天學 體系와 『老子』 이해」, 『道敎文化研究』 제22집, 한국도교문화학회, 133~162면.

- _____ (2005), 「徐命膺의 先天學 體系와 西學 解釋에 관한 研究」, 성균관대학교 박사 학위논문.
- _____ (2006), 「徐命膺의 先天易과 道教思想」, 『道教文化研究』 제24집, 한국도교문화학회, 69~98면.
- _____ (2006), 「서명응의 선천학, 서양천문학 이해의 논리-서호수, 홍대용과 비교를 중심으로」, 『한국실학연구』 제11집, 한국실학학회, 127~159면.
- _____ (2018), 「서명응의 『참동고』, 몸에 세운 世界相 1」, 『道教文化研究』 제48집, 한국도교문화학회, 69~101면.
- 이시연(2023), 『정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론』, 성균관대학교 박사학위논문.
- _____ (2025), 「『대학직지』를 통해 본 보만재 서명응의 『대학』 해석 연구(1): 서문과 경1장을 중심으로」, 『인문과학』 제133집, 연세대학교 인문학연구원, 117~149면.
- 이임기(1986), 「『保晩齋叢書』의 編成體裁考: 徐命膺의 四分法 始源論을 中心으로」, 中央大學校 석사학위논문.
- 임유경(1987), 「徐命膺의 문학관 및 詩經論」, 『韓國漢文學研究』 제9집, 한국한문학회, 243~280면.
- _____ (1993), 「徐命膺의 『保晩齋叢書』에 대하여」, 『서지학보』 제9집, 한국서지학회, 75~95면.
- 조민환(2002), 「徐命膺의 [道德指歸]에 관한 연구」, 『동양철학』 제16집, 한국동양철학회, 247~267면.
- _____ (2003), 「기획논문 : 보만재 서명응의 생애와 사상 ; 서명응 『道德指歸』 1장에 관한 연구」, 『韓國思想과 文化』 제22집, 한국사상문화학회, 37~66면.
- 조희영(2010), 「徐命膺의 『伏羲64卦方圓圖』 改作에 대한 檢討-『皇極經世書』와 『先天四演』을 중심으로-」, 『울곡학연구』 제21집, 울곡학회, 493~519면.
- _____ (2012), 「서명응의 선천역학 정립과 시대적 의의」, 『哲學研究』 제98집, 철학연구회, 5~33면.
- _____ (2020), 「徐命膺의 『皇極一元圖』에 나타난 易學思想 분석 -소강절 역학과 서명응 역학의 영향과 관련하여-」, 『규장각』 제57집, 서울대학교 규장각한국학연구원, 73~106면.
- 한민섭(2007), 「保晩齋 徐命膺 散文의 一考察 -易學 중심의 학문관과 관련하여-」, 『漢字 漢文教育』 제18집, 한국한자한문교육학회, 625~650면.

- _____(2009), 「徐命膺의 『保晩齋四集』의 편찬과정과 특징」, 『한국실학연구』 제17집, 한국실학학회, 83~131면.
- _____(2010), 「保晩齋 徐命膺의 개인 叢書 편찬과정과 특징」, 『사대도협회지』 제11집, 한국사립대학교 도서관협의회, 129~150면.

Abstract

*A Study on Bowanjai Seo Myeong-eung's Interpretation of the Great Learning through Correct Teaching of Great Learning**

-Focusing on Cultivating the Family, Governing the State, and Bringing Peace to All under Heaven-

Lee, siyeon**

This study analyzes Correct Teaching of Great Learning (大學直指) by Seo Myeong-eung (徐命膺, 1716-1787) and examines his interpretive framework within the Neo-Confucian tradition, focusing on the concepts of cultivating the family (齊家), governing the state (治國), and bringing peace to all under heaven (平天下) in The Great Learning (大學). Seo Myeong-eung declared The Great Learning to be a “book of the mind’s law” (心法之書). He interpreted the notion of renewing the people (新民) not as a program of reform imposed from above but as the reciprocal activation of already-renewed minds, where each individual becomes responsible for illuminating their own moral virtue (明德).

He understood family, state, and all under heaven not as administrative domains but as relational extensions of ethical responsibility. He argued that these are not externalized duties but differentiated expressions of the same inner structure of moral cultivation. He compared the first nine chapters of The Great Learning to the process of weaving, where mind (心) and intention (意) serve as warp (經), and benevolence (仁), yielding (讓), opportunity (機), and forgiveness (恕) form the weft (緯), illustrating the interwoven articulation of moral principles. In the tenth chapter, governing and peace are not seen as expanding outward but as being rearticulated across relational contexts. He also contextualized The Great Learning within the intellectual tradition extending from the

* This study was conducted with the support of the Institute of East Asian Studies, Sungkyunkwan University.

** Postdoctoral Research Fellow, Institute of East Asian Studies, Sungkyunkwan University /
ttyuuii12@naver.com

Book of Documents (Shujing, 「堯典」) to Mencius (Mengzi).

In conclusion, Seo Myeong-eung's Correct Teaching of Great Learning does not simply reinterpret the classic—it reconfigures its structure through the lens of mind's law, showing how Neo-Confucian orthodoxy could be sustained and renewed amid late Joseon's shifting intellectual climate. By attending to the internal grammar of ethical cultivation, his work affirms the enduring relevance of Confucian discourse in rethinking moral order.

【Key words】 Correct Teaching of Great Learning(大學直指), Bowanjai Seo Myeong-eung (保晩齋 徐命膺), The Great Learning(大學), Soron(少論), Classical Studies(經學), Joseon Dynasty(朝鮮)

투고일 : 05월 17일, 심사완료일 : 06월 14일, 게재확정일 : 06월 24일

